

Serapah, Penyintas dan "Senyap"

Oleh: Irfan Palippui

Luka yang tak diobati akan terus bernanah. Begitu pula trauma sejarah yang disenyapkan—ia tidak hilang, hanya menunggu waktu untuk kembali menganga. Di negeri ini, ada kisah kelam yang telah puluhan tahun ditutup rapat namun masih meninggalkan jejak luka yang membekas hingga kini.

Serapah menjadi kutukan yang berulang, ibarat penderitaan dan kebahagiaan yang terus bergantian. Namun, adakah kutukan yang lebih massif dari sekadar kutukan pada kemarau dan hujan? Ada! Kutukan paling monumental itu, yang gaungnya masih terasa hingga kini, adalah kutukan akhir September, awal Oktober di tahun 1965.

Menonton film "Penghianatan G 30 S/PKI" garapan Arifin C. Noer yang dirilis pada tahun 1984 sebagai versi resmi pemerintah Orde Baru secara langsung menciptakan suatu kebenaran historis. Kurang lebih 14 tahun film tersebut mereproduksi kebenaran sejarah versi Orba—ditambah lagi dengan produk budaya lainnya: kurikulum pendidikan, seni-sastra, monumen, dan museum.

Akibatnya, hingga sekarang republik ini pun masih dibayang-bayangi oleh kekejian PKI. Imbasnya, larangan terhadap aroma-aroma kiri, sampai larangan paham komunis di Indonesia. Nyaris setiap orang di bangsa ini mengutuk dan memberi sumpah serapah.

Anak-anak seusia saya di masa itu tidak luput memberi serapah. Film wajib tonton itu telah membasahi imajinasi kami tentang keberingasan kelompok palu arit. Tidak ada penjelasan lain di luar bingkai kekejian terhadap para jenderal yang tertanam di lubang buaya itu. Tidak ada penjelasan lain, khususnya tentang pembantaian massal pasca gagalnya kup di malam akhir September. Tentang ratusan ribu sampai jutaan jiwa yang dibantai, entah di mana nisannya.

Puluhan tahun berlalu, serapah terhadap PKI terus bertahan, seolah menjadi kutukan tanpa akhir. Namun, seperti siklus kemarau yang akhirnya terjawab hujan, serapah pun memiliki titik baliknya. Kebenaran sejarah yang terkubur oleh narasi tunggal menanti untuk disingkap.

November 2012, Joshua Oppenheimer merilis film dokumenter "Jagal". Dokumentasi penelitian disertasi yang dimulai sejak tahun 2003-an tersebut berbuah karya dahsyat. Di Eropa dan Amerika telah berkali-kali mendapatkan penghargaan, termasuk penghargaan paling bergengsi "British Academy of Film and Arts" (BAFTA) di Inggris 2014, dan nyaris menyabet Oscar di tahun yang sama.

Bagaimana respon orang Indonesia? Ribut! Ada respon kritis, ada pula yang menentangnya. Meskipun demikian, rasa penasaran tentang film itu telah menyedot ribuan masyarakat Indonesia untuk menyaksikannya. Di sinilah titik balik serapah kembali berulang. Anak muda yang tuna sejarah terhadap bangsanya menggeleng-gelengkan kepala, matanya berkaca-kaca melihat kejemawaan pelaku pembantaian.

Tidak sampai pada "Jagal" saja. Karya Oppenheimer selanjutnya pada 10 November 2014, "Senyap" resmi diputar secara perdana. Untuk kali pertama, pemutaran tersebut dipelopori oleh Komnas HAM bersama Dewan Kesenian Jakarta di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, termasuk pemutaran resmi di beberapa kota.

Mengapa "Senyap" harus dihadirkan lagi? Dari perspektif pelaku (dalam "Jagal" sebelumnya), serapah bukan sekali saja dilayangkan dalam merespon film itu. Namun, perhatian publik mengenai luka silam masih saja senyap. Para penyintas masih saja dalam belenggu kejemawaan para pelaku, yang notabene hidup dalam lingkungan bersama, bahkan tidak sedikit di antaranya menjadi pemangku kebijakan.

Rasa-rasanya, hidup sebagai penyintas dalam senyap nan hening itu amatlah getir. Setiap kali melewati jejak silam, baik tempat ataupun pelaku, sungguh traumatis. Di sinilah jawaban dari film "Senyap" di atas. Dari lorong gelap masa lalu, sunyi dan senyap itulah, Oppenheimer melalui tokoh Adi Rukun mencoba memecah kesenyapan yang bertahun-tahun mendera itu.

"Ini bukan hanya masalah saya pribadi, tetapi menyangkut jutaan rakyat Indonesia yang selama ini selalu seperti itu keadaannya. Sesuatu yang sangat buruk akan tidak baik bila dibiarkan terus menerus," papar Adi Rukun kepada voa.com.

Film "Senyap" merangsek ke wajah kita, ia mengelusnya dengan elusan halus, tetapi serasa sakit. Ia membiarkannya berbekas, supaya tidak hilang begitu saja. Barangkali, dari sanalah, harapan para penyintas berdesing-bising meminta polifoni dari setiap penjuru negeri memahami lara yang tak kunjung padam.

Komnas HAM beserta pemerhati hak hidup manusia lainnya sedang mendorong kita semua, mari rekonsiliasi baik sebagai diri maupun bangsa, dari segala luka masa lalu yang sengaja maupun tidak terkubur itu. Ini adalah upaya pendewasaan sebuah bangsa yang terus menerus memperbaiki tubuhnya. Semoga dorongan rekonsiliasi tersebut bisa terwujud, hingga lafaz maaf dari negara tidak berakhir dalam kesenyapan!

Makassar, 9 Januari 2015